

Ο ρόλος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος

*Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας
Χρυσάνθου Κυριακή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, MSc*

Περίληψη

Το μεταναστευτικό ζήτημα απασχολεί πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δέχονται χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, στους οποίους οφείλουν να προσφέρουν άσυλο ή ευκαιρίες ένταξης. Όσο δύσκολο είναι για τα κράτη να ενσωματώσουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών, είναι εξίσου δύσκολο για τους τελευταίους να αφομοιωθούν. Με προκλήσεις, όπως η γλώσσα, η διαφορετική κουλτούρα, η απουσία νόμιμων εγγράφων, τα ψυχικά τραύματα, οι μετανάστες είναι σχεδόν αδύνατο να έχουν ίση πρόσβαση σε υγεία, εκπαίδευση και εργασία, χωρίς τη συνεχιζόμενη βοήθεια κρατικών ή μη κρατικών υπηρεσιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο Ν.Κ., μετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα 13 χρονών, παρουσιάζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολία έκφρασης και αδυναμία να νιώσει ασφαλής. Τα προβλήματα με τα επίσημα έγγραφα διαμονής και η απομάκρυνση από την οικογένειά του έπληξαν τη ψυχική του υγεία. Μετά από 1,5 χρόνο, ωστόσο, έχει βρει τρόπους να μειώσει το άγχος και σταδιακά νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Λέξεις-Κλειδιά: μεταναστευτικό ζήτημα, διαπολιτισμική επικοινωνία, ΔΟΜ, αφομοίωση.

The role of intercultural communication in addressing the migration issue

Rachiotis Theodoros, PhD Candidate - Chrysanthou Kyriaki, MSc

Abstract

The migration issue concerns many countries in recent years, which receive thousands of migrants and refugees, to whom they have to offer asylum or integration opportunities. As difficult as it is for states to integrate such a large number of migrants, it is equally difficult for the latter to assimilate. With challenges such as language, different culture, lack of legal documents, trauma, migrants are almost impossible to have equal access to health, education and work without the continued help of state or non-state agencies. One such example is N.K., an immigrant from Afghanistan, who arrived in Greece at the age of 13, presenting for a long-time difficulty in expressing himself and inability to feel safe. Problems with official residence documents and separation from his family took a toll on his mental health. After 1.5 years, however, she has found ways to reduce stress and gradually feels more confident.

Key-words: migration issue, Intercultural communication, IOM, assimilation.

Εισαγωγή

Η προσφυγική κρίση έχει γίνει ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Σε μηνιαία βάση, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες καταφθάνουν στα νησιά του Αιγαίου, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και άσυλο. Δυστυχώς, η συντριπτική εισροή προσφύγων έχει δημιουργήσει πολλαπλές προκλήσεις για τη χώρα, η οποία αδυνατεί να παράσχει αποτελεσματική βοήθεια. Επιπλέον, οι πρόσφυγες εξοστρακίζονται στην Ελλάδα, καθώς δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα και δυσκολεύονται να ενταχθούν στην κοινωνία ή στην αγορά εργασίας (OECD, 2010). Αυτό έχει αποκαλύψει υποβόσκοντα προβλήματα στην κοινωνική οργάνωση και αδυναμίες στην πολιτική διαχείριση. Παρά τις πρωτοβουλίες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα, οι ίδιοι οι πληθυσμοί αντιμετωπίζονται συχνά με απροθυμία. Δυστυχώς, οι σημερινές δομές και υπηρεσίες φιλοξενίας παραμένουν ανεπαρκείς για την αποτελεσματική διαχείριση της εισροής. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ενταχθεί με επιτυχία στην ελληνική κοινωνία, βρίσκοντας εργασία και παραμένοντας στη χώρα με τη βοήθεια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί μια μελέτη περίπτωσης ενός μετανάστη από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατέφτασε στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία. Μέσα από την προσωπική του ιστορία, έτσι όπως την αφηγείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM Greece), θα επιχειρηθεί η εξέταση των δυσκολιών που ένας μετανάστης αντιμετωπίζει στη νέα του πατρίδα. Οι εμπειρίες του, ακόμα, θα αποτελέσουν αφορμή, ώστε να αναλυθούν διαπολιτισμικοί όροι, χρήσιμοι για την κατανόηση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα.

Ανάλυση διαπολιτισμικών όρων

Στο παρόν πόνημα θα επεξεργαστεί η μελέτη περίπτωσης του Ν.Κ., ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια. Στην πατρίδα του, το Αφγανιστάν, ο πόλεμος συνεχιζόταν, όταν η οικογένειά του αποφάσισε να την εγκαταλείψει, προκειμένου να είναι ασφαλής. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς άλλη χώρα, ο Ν.Κ. έχασε τα ίχνη της οικογένειάς του και έφτασε στη Χίο μόνος του. Τον πρώτο καιρό στην Ελλάδα, ο μετανάστης παρουσίασε ψυχολογικά προβλήματα και αντιληπτό άγχος. Έτσι, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κατέστρωσε με τον Ερυθρό Σταυρό ένα σχέδιο δράσης, ώστε ο Ν.Κ. να νιώσει ασφαλής. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, αφού μετά τη γνωριμία του μετανάστη με τη ζωγραφική, ξεκίνησε να εξωτερικεύει τα συναισθήματα και τους φόβους του και σταδιακά να αποκτά αυτοπεποίθηση. Ο Ν.Κ. πλέον αισθάνεται ασφαλής και διατηρεί ελπίδα για το μέλλον (IOM, 2021). Με αφορμή την ιστορία του Ν.Κ. θα διερευνηθεί το ευρύτερο πλαίσιο γύρω από τη μετανάστευση ανθρώπων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, φωτίζοντας πτυχές και διαπολιτισμικούς όρους.

Ένας από τους δομικούς όρους στη διαπολιτισμικότητα είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία, η οποία αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην επικοινωνία ανάμεσα σε άτομα από διαφορετικές πολιτιστικές κοινότητες. Είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την κατανόηση και την εκτίμηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και αξιών μεταξύ των διαφορετικών κουλτούρων. Στα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η ανάπτυξη της αντίληψης για τις διαφορές στις προσεγγίσεις και τις αξίες μεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών κοινοτήτων, η διαμόρφωση ενός ανοιχτού και αποδεκτικού πνεύματος, καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας να επικοινωνεί κανείς αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικές πολιτιστικές κοινότητες (Liu, Gallois, & Volcic, 2018). Στη σημερινή εποχή, η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι απαραίτητη, αφού η μετακίνηση πληθυσμών, εκούσια ή ακούσια, είναι συνεχής. Η αλληλεπίδραση με ανθρώπους από άλλες χώρες και πολιτισμούς δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. Δεν είναι σπάνιο να δημιουργούνται προκαταλήψεις και στερεότυπα γύρω από συγκεκριμένους πολιτισμούς και φυλές, που οδηγούν μέχρι και σε ακραίες στάσεις. Ωστόσο, αν κανείς γνωρίζει πως να επικοινωνήσει αποτελεσματικά και λάβει σχετική εκπαίδευση, θα είναι σε θέση να κατανοεί τους άλλους, καθώς και ο ίδιος να επικοινωνεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του/της.

Η αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία συμβάλλει καθοριστικά στην αφομοίωση, δηλαδή στην ενσωμάτωση των μεταναστών σε μια κοινωνία, στην οποία έχουν μετακινηθεί. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προσαρμογή τους στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς κώδικες της νέας τους χώρας, όπως η γλώσσα, οι κοινωνικές συνήθειες και οι αξίες. Η αφομοίωση είναι σημαντική, γιατί βοηθά στην ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Όταν οι μετανάστες αναπτύσσουν δεσμούς με τους ημεδαπούς, μαθαίνουν τους τρόπους της νέας τους κοινωνίας και τους ενσωματώνουν στο δικό τους πολιτιστικό υπόβαθρο. Έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα για επιτυχή διαμονή τους στη νέα τους χώρα. Όπως φαίνεται και από τη μελέτη περίπτωσης, η αφομοίωση για τον Ν.Κ. μπορεί να επέλθει (ευκολότερα) μέσα από την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας. Παρ' όλα αυτά, η αφομοίωση πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην πολυμορφία και τις διαφορές των μεταναστών. Οι τελευταίοι δεν πρέπει να αναγκάζονται να απορρίψουν την πολιτιστική τους κληρονομιά ή να εγκαταλείψουν την ταυτότητά τους για να ενσωματωθούν στη νέα τους πατρίδα (Χρυσόχοου, 2011).

Η διαπολιτισμικότητα είναι η αναγνώριση και αξιοποίηση της πολυμορφίας και των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στην παγκόσμια κοινότητα. Σύμφωνα με τους Shiraev & Levy (2018), «η διαπολιτισμικότητα, ως ένα είδος πολυπολιτισμικότητας, είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών από δύο πολιτισμούς σε ένα μοναδικό μείγμα» (p. 83). Συχνά, η διαπολιτισμικότητα συγχέεται με την πολυπολιτισμικότητα, η οποία όμως αφορά στη συνύπαρξη διαφορετικών λαών σε ένα μέρος. Η διαπολιτισμικότητα, από την άλλη, δεν αποτελεί δεδομένο, αλλά στόχος των κοινωνιών, οι οποίες επιθυμούν να διαπνέονται από σεβασμό και κατανόηση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτών (Liu, Gallois, & Volcic, 2018). Στη σημερινή κοινωνία, η διαπολιτισμικότητα είναι σημαντική, διότι βοηθά στην ανάπτυξη της κατανόησης,

της ανοχής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές πολιτιστικές κοινότητες. Η διαπολιτισμική επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη λύσεων για πολύπλοκα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων σε ζητήματα όπως η ηθική, η θρησκεία, η πολιτική, η οικονομία και η κοινωνία.

Μελέτη περίπτωσης: Η ιστορία του Ν.Κ.

Στη μελέτη περίπτωσης, πρωταγωνιστής είναι ο Ν.Κ., ένας μετανάστης από το Αφγανιστάν, που έφτασε στην Ελλάδα το 2019. Ο Ν.Κ. είναι σήμερα 18 χρονών και διηγείται τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την είσοδό του στη χώρα, αλλά και μέχρι σήμερα, όσον αφορά την αφομοίωσή του στην ελληνική κοινωνία. Οι δυσκολίες αυτές δε σχετίζονται βέβαια μόνο με την προσαρμογή σε μια νέα πατρίδα, καθώς ο Ν.Κ. αντιμετώπιζε παράλληλα ψυχολογικά προβλήματα (IOM, 2021).

Φτάνοντας στην Ελλάδα, λοιπόν, ένιωθε φόβο και ανασφάλεια με τους άλλους γύρω του, δυσκολευόταν να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Αυτό με τη σειρά του δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες στην προσαρμογή, ενώ, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αρνητικές στάσεις στους γύρω του. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συχνά φέρουν ψυχικά τραύματα, ενώ η εκμάθηση της νέας γλώσσας, εφόσον δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα το γλωσσικό σύστημα στη μητρική τους, τους δημιουργεί δυσκολίες (Μαλλιά, 2020). Ωστόσο, όπως περιγράφει ο Ν.Κ., νιώθει πολύ τυχερός που ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης διαμόρφωσε ένα ασφαλές πλαίσιο για τον ίδιο και τον βοήθησε να ξεκινήσει μαθήματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η θέλησή του για μάθηση, για επικοινωνία με τους γύρω του και για πρόοδο, τον βοήθησαν να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, μπορεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τα συναισθήματά του, ειδικά μέσω της ζωγραφικής, ενώ έχει γύρω του άλλα άτομα της κοινότητας του IOM, που τον στηρίζουν και μαζί πορεύονται για το μέλλον. Ο IOM έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία και ευκαιρίες, ώστε να μπορέσει ο νεαρός μετανάστης να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, χαρά και νέες δεξιότητες. Με αυτό τον τρόπο λειτούργησε καθοριστικά στη μείωση της περιθωριοποίησης, δημιουργώντας μια υποστηρικτική κοινότητα γύρω του.

Η αλλαγή στη ζωή του Ν.Κ. και ο τρόπος που τη βιώνει

Η ζωή του Ν.Κ. έχει υποστεί σημαντική θετική μεταμόρφωση από τότε που έφτασε στην Ελλάδα. Αντιμετώπιζε πολλές προκλήσεις λόγω των δυσκολιών του λόγου και της έκφρασής του, οι οποίες οδηγούσαν σε κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμό από την κοινότητα. Ωστόσο, με την υποστήριξη της μη τυπικής εκπαίδευσης του IOM, των ομάδων εμπλοκής στην κοινότητα και του Ερυθρού Σταυρού, ο Ν.Κ. άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής, όπως και να υποστηρίζεται από ψυχολόγους. Αυτή η

ευκαιρία του έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει ξανά με τον κόσμο, να νιώσει αυτοπεποίθηση.

Η ενεργή συμμετοχή του στα μαθήματα αποδεικνύουν την αποφασιστικότητά του να ξεπεράσει τα εμπόδια στην επικοινωνία του και να ενταχθεί στην κοινότητα. Οι προσπάθειές του υποστηρίχθηκαν επίσης από τους επαγγελματίες των συνεργαζόμενων οργανισμών και από φίλους, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις κοινωνικές του σχέσεις και του επέτρεψε να επικοινωνήσει με τους οικείους του. Αυτή η αλλαγή έχει πιθανότατα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, έχει αυξήσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του και του έχει δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο ρόλος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, υπήρξε καθοριστικός για τη διευκόλυνση της μεταμόρφωσης του Ν.Κ.

Η διαχείριση της νέας πραγματικότητας

Από τη μελέτη περίπτωσης φαίνεται ότι ο Ν.Κ. έχει αναλάβει τον έλεγχο και διαχειρίζεται ενεργά τη νέα του πραγματικότητα, περιμένοντας να φύγει στην Πορτογαλία για μια νέα αρχή. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία, η προθυμία του να συνεργαστεί με τους επαγγελματίες και να συμμετέχει ενεργά στα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής και αγγλικής δείχνει την αποφασιστικότητά του να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να ενταχθεί στην κοινότητα. Αυτή η ενεργητική προσέγγιση υποδηλώνει ότι ο Ν.Κ. παίρνει τον έλεγχο της κατάστασής του και δεν αφήνει τις αρνητικές εμπειρίες του να καθορίζουν τη ζωή του. Επιπλέον, η συμμετοχή του στα μαθήματα και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους φίλους του στο χώρο αποδεικνύουν την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητά του στην αντιμετώπιση αυτής της νέας πραγματικότητας (Hussain & Fusté-Forné, 2022). Έχει αγκαλιάσει την ευκαιρία να μάθει, γεγονός που αποτελεί θετικό βήμα προς την ένταξή του στην κοινότητα.

Η αδυναμία επικοινωνίας είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες, ειδικά όταν αλλάζουν χώρα διαμονής σε μικρή ηλικία. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, χωρίς να έχουν διαμορφωθεί οι γλωσσικοί κώδικες στη μητρική, οδηγεί σε σύγχυση, ανασφάλεια και αδυναμία κατανόησης του εαυτού. Σε μεγαλύτερη ηλικία, η επικοινωνία είναι το βασικό εργαλείο για τη δημιουργία σχέσεων με τους γύρω και για την ομαλή ενσωμάτωση στην κοινότητα. Εκείνοι που αδυνατούν, όπως ο Ν.Κ. να μιλήσουν, συχνά περιθωριοποιούνται, γεγονός που οδηγεί και τους ίδιους σε απομόνωση, απογοήτευση ή και κατάθλιψη (Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014).

Πιθανά προνόμια και περιθωριοποίηση

Στην περίπτωση που μελετάται, ο Ν.Κ. έχει βιώσει τόσο την περιθωριοποίηση όσο και τα προνόμια. Από τη μία πλευρά, η κατάθλιψη και το διευρυμένο άγχος, τον έχουν θέσει σε μειονεκτική θέση στην επικοινωνία του με τους άλλους, οδηγώντας τον σε

κοινωνική απομόνωση και αποκλεισμό από την κοινότητα. Αυτή η περιθωριοποίηση μπορεί να προκαλέσει το αίσθημα ότι έχει «μείνει πίσω» και δεν έχει πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, είχε την τύχη να έχει πρόσβαση σε πόρους που τον βοήθησαν να το ξεπεράσει και να προοδεύσει, μέσα από την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Οι ομάδες μη τυπικής εκπαίδευσης και κοινοτικής δέσμευσης του ΔΟΜ, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό παρείχαν υποστήριξη και πόρους για να βοηθήσουν τον Ν.Κ. να μάθει τη γλώσσα και να ξεκινήσει ζωγραφική (Σγούρα, Μάνεσης, & Μητροπούλου, 2018). Αυτή η υποστήριξη του επέτρεψε να «σπάσει» τα εμπόδια επικοινωνίας και να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες, κάτι που αποτελεί προνόμιο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι μετανάστες.

Επιδράσεις παραγόντων στην αφομοίωσή του

Η μελέτη περίπτωσης δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες για να γίνουν οριστικές δηλώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις παραγόντων όπως η φυλή, η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το φύλο, η θρησκεία κλπ. του Ν.Κ. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις παραγόντων που επέδρασαν στην αφομοίωσή του. Βασικές πληροφορίες αναφέρονται σε σχέση με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε για χρόνια η οικογένεια του στο Αφγανιστάν, γεγονός που επέδρασε στην παιδική του ηλικία. Στη συνέχεια, ως ανήλικος που χάνει την οικογένειά του, η απώλεια τον στιγμάτισε, οδηγώντας τον στην κατάθλιψη και στην άρνηση για ζωή. Η ανασφάλεια αυτή όμως μετουσιώθηκε σε εικόνες, μέσω της ζωγραφικής και έτσι, ο Ν.Κ. μπόρεσε να φανεί πιο δυνατός από τα ψυχικά του τραύματα. Η φτώχεια είναι ένα κοινωνικό κατασκευάσμα που διασταυρώνεται με άλλες κοινωνικές ταυτότητες, όπως η φυλή, η εθνικότητα και το φύλο, οπότε είναι πιθανό ότι και αυτοί οι παράγοντες επηρέασαν τις εμπειρίες του (Καραμητόπουλος, 2016). Για παράδειγμα, η έρευνα έχει δείξει ότι τα άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες φυλετικές ή εθνοτικές ομάδες μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους που δεν έχουν αναπηρία. Παρομοίως, τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας μπορεί να αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικούς πόρους όπως η τροφή, η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη (Río-Vázquez, Rodríguez-Rad, & Revilla-Camacho, 2019).

Όσον αφορά το φύλο και τη θρησκεία, δε δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες του Ν.Κ., αλλά είναι πιθανό οι εμπειρίες του να επηρεάστηκαν από πολιτισμικές και κοινωνικές προσδοκίες που σχετίζονται με το φύλο και τη θρησκεία. Για παράδειγμα, ορισμένες θρησκευτικές ή πολιτισμικές κοινότητες μπορεί να έχουν διαφορετικές στάσεις απέναντι στην αναπηρία, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τα μέλη της κοινότητάς του. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εμπειρίες του Α.Η. διαμορφώνονται από τις προσωπικές του αξίες και πεποιθήσεις, καθώς και από τις αξίες και πεποιθήσεις της οικογένειάς και της κοινότητάς του. Επιπλέον, το πολιτισμικό του υπόβαθρο μπορεί να επηρέασε τις πεποιθήσεις του σχετικά με την εκπαίδευση, την κοινότητα και τη σημασία της

επικοινωνίας. Ωστόσο, εικάζεται πως η κατάθλιψη που προκλήθηκε από τα δραματικά γεγονότα που του συνέβησαν σε μικρή ηλικία και την αδυναμία διαχείρισής τους να επέδρασε καταλυτικά στον τρόπο συμπεριφοράς και επικοινωνίας του.

Προτάσεις για καλύτερη προσαρμογή ή πρόοδο

Για να βοηθηθεί περαιτέρω η προσαρμογή και η πρόοδος του Ν.Κ., θα ήταν ωφέλιμο να συνεχίσει να λαμβάνει υποστήριξη και πόρους που προωθούν την επικοινωνία και την εμπλοκή στην κοινότητα. Για παράδειγμα, η συνεχής συμμετοχή σε μαθήματα γλώσσας και σε κοινωνικές δραστηριότητες με τους φίλους του στο χώρο ανοιχτής διαμονής θα μπορούσε να τον βοηθήσει να νιώσει πιο ενταγμένος στην κοινότητα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Επιπλέον, η σύνδεση του με άλλους πόρους, όπως η επαγγελματική κατάρτιση ή οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, θα μπορούσε να τον βοηθήσει να προωθήσει τους προσωπικούς του στόχους και να αυξήσει την αυτάρκειά του. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής ψυχικής υγείας θα μπορούσε επίσης να είναι επωφελής για την αντιμετώπιση τυχόν συναισθηματικών προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα των εμπειριών του παρελθόντος και των σημερινών περιστάσεων. Τέλος, η αντιμετώπιση ευρύτερων συστημικών ζητημάτων που σχετίζονται με την περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο, όπως οι διακρίσεις και η περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, θα υποστήριζε επίσης την προσαρμογή και την πρόοδο του Ν.Κ., καθώς και τη βελτίωση της συνολικής ευημερίας των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (Πετμεζίδου και συν., 2004).

Προσωπικός αναστοχασμός

Στη μελέτη περίπτωσης ο Ν.Κ. δείχνει ευγνωμοσύνη για αυτά που του συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια του ΔΟΜ, καθώς έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και όνειρα για το μέλλον. Αυτή η μελέτη περίπτωσης αναδεικνύει τη σημασία τέτοιων προγραμμάτων για την προώθηση της ένταξης και την παροχή ευκαιριών σε άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, λόγω των ψυχικών νοσημάτων τους, προκειμένου να ζήσουν μια ικανοποιητική ζωή. Παράλληλα, η ικανότητα του Ν.Κ. να αναλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασής του και να διαχειρίζεται ενεργά τη νέα του πραγματικότητα είναι αξιόπαινη. Χρησιμοποιεί τα δυνατά του σημεία για να ξεπεράσει τις προκλήσεις του και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Αυτή η προσέγγιση εμπνέει και αποτελεί παράδειγμα για άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, ώστε να αναλάβουν τον έλεγχο της κατάστασής τους και να βρουν τρόπους να διαχειριστούν τη νέα τους πραγματικότητα.

Οι εμπειρίες του Ν.Κ. αναδεικνύουν τους πολύπλοκους τρόπους με τους οποίους τα πρόνομα και η περιθωριοποίηση μπορούν να διασταυρωθούν στη ζωή των μεταναστών. Ενώ μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και περιθωριοποίηση, η πρόσβαση σε πόρους και υποστήριξη μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις και να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση στην κοινότητα. Όσον

αφορά τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά σίγουρα επηρέασαν και τους γύρω του. Ως άτομα υπάρχει η τάση να κατηγοριοποιούνται οι άλλοι. Πρόκειται για μια φυσική διεργασία, που από μικροί υιοθετούμε, προκειμένου να κατανοήσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία κατηγοριοποίησης, ωστόσο, μεγαλώνοντας είναι πολύ πιθανό να αποκτήσει ρατσιστικές αποχρώσεις, λόγω των προκαταλήψεων και διακρίσεων, που υποστηρίζονται σε πολλές κοινωνίες (Σπανού, 2013). Πολλά άτομα δεν είναι εξοικειωμένα με το διαφορετικό, το «άλλο», με αποτέλεσμα, να σχηματίζουν αρνητική εικόνα, λόγω του χρώματος στο δέρμα του άλλου ή της γλώσσας που μιλάει. Από αυτήν άποψη, δε θα προκαλούσε έκπληξη, αν ο Ν.Κ. είχε βιώσει στερεοτυπικές συμπεριφορές ή ρατσιστικές αντιλήψεις. Είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, που πηγάζει από την έλλειψη εμπειριών και εκπαίδευσης και από τις δύο πλευρές.

Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα αναφορά παρουσιάστηκε και αναλύθηκε μια μελέτη περίπτωσης, που αφορούσε σε έναν νεαρό μετανάστη, ο οποίος κατέφτασε στην Ελλάδα σε ηλικία 13 χρονών και μέσα σε 1,5 χρόνο κατάφερε με τη βοήθεια ειδικών να διαχειριστεί την κατάθλιψη, να ξεκινήσει να νιώθει αυτοπεποίθηση και να κάνει όνειρα για το μέλλον. Τα φτωχικά χρόνια, η απώλεια της οικογένειας, η μετανάστευση και η δυσκολία επικοινωνίας τον οδήγησε σε αδιέξοδο. Μέχρι που ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσέφερε πόρους, υποστήριξη και εκπαίδευση στον Ν.Κ. Με τα μαθήματα ζωγραφικής, ελληνικής γλώσσας και την ψυχοκινητική υποστήριξη που πλέον λαμβάνει είναι σε θέση να σχεδιάζει το μέλλον του με αισιοδοξία.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Forgas, J. P., & Bond, M. H. (1985). Cultural Influences on the Perception of Interaction Episodes. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 11(1), 75–88. <https://doi.org/10.1177/0146167285111007>
- Hussain, A., & Fusté-Forné, F. (2022). Enhancing regenerative tourism based on authenticity: marketing identity of visitor experiences in New Zealand, *International Marketing Journal of Culture and Tourism*, 1(2), 15–37, <https://doi.org/10.33001/18355/imjct0104>
- IOM. (2021). *Ιστορίες 2021*. Retrieved 11 8, 2021, from greece.iom.int: <https://greece.iom.int/stories/painting-self-remedy>
- Καραμητόπουλος, Θ. (2016). *Εκπαιδευτική Πολιτική Για Την Ετερότητα Και Τη Διαφορετικότητα Στην Ελλάδα: Μία Ανασκόπηση Του Θεσμικού Πλαισίου*. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015(1), 569. <https://doi.org/10.12681/edusc.248>

- Liu, S., Gallois, C., & Volcic, Z. (2018). *Εισαγωγή στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Παγκόσμιοι πολιτισμοί και πλαίσια*. Αθήνα: Gutenberg.
- Μαλλιά, Γ. (2020). *Ο Γλωσσικός δανεισμός ως συνισταμένη της γλώσσας των νέων*. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- OECD. (2010). Equal Opportunities? In *Equal Opportunities? The Labour Market Integration of the Children of Immigrants* (Vol. 9789264086). <https://doi.org/10.1787/9789264086395-en>
- Πετμεζίδου, Μ., Chossudovsky, Μ., Townsend, Ρ., Παπαθεοδώρου, Χ., Levitas, Ρ., Παπαδοπούλου, Δ., & Ματσαγγάνης, Μ. (2004). *Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός* (Μ. Πετμεζίδου & Χ. Παπαθεοδώρου, Eds.). Ανάκτηση Απρίλιος 20, 2023 από http://www.biblionet.gr/book/102166/Πετμεζίδου,Μαρία/Φτώχεια_και_κοινωνικός_αποκλεισμός
- Río-Vázquez, M. E. S. del, Rodríguez-Rad, C. J., & Revilla-Camacho, M. Á. (2019). Relevance of social, economic, and environmental impacts on residents' satisfaction with the public administration of tourism. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22). <https://doi.org/10.3390/su11226380>
- Σγούρα, Α., Μάνεσης, Ν., & Μητροπούλου, Φ. (2018). Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών. *Διάλογοι! Θεωρία Και Πράξη Στις Επιστήμες Αγωγής Και Εκπαίδευσης*, 4, 108. <https://doi.org/DOI:10.23912/9781911635444-4545>
- Shiraev, B., & Levy, A. (2018). *Διαπολιτισμική ψυχολογία. Κριτική σκέψη και εφαρμογές*. (Β. Παυλόπουλος, Επιμ.). Αθήνα: Πεδίο.
- Σπανού, Κ. (2013). Το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιμετώπισή του. Στο *Συνήγορος του Πολίτη*. Ανάκτηση Απρίλιος 20, 2023 από <http://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikiekthesiratsistikivia.pdf%0Apapers3://publication/uuid/8DD9F3B6-6916-4533-866D-846E7BF1B064>
- Χατζησωτηρίου, Χ., & Ξενοφώντος, Κ. (2014). *Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Προκλήσεις, παιδαγωγικές θεωρήσεις και εισηγήσεις*. Ηλεκτρονικός συλλογικός τόμος. Αθήνα: Εκδόσεις Σαΐτα.
- Χρυσόχου, Ξ. (2011). *Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: Οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας*. Αθήνα: Πεδίο.